

V MESA REDONDA INTERNACIONAL
SOBRE LVSITANIA ROMANA:
LAS COMUNICACIONES

Cáceres, Facultad de Filosofía y Letras
7, 8 y 9 de noviembre de 2002

Jean-Gérard Gorges, Enrique Cerrillo y Trinidad Nogales Basarrate (Eds)

MINISTERIO DE CULTURA

Edita:

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Información y Publicaciones

N.I.P.O.: 176-04-117-6
I.S.B.N.: 84-369-3836-4
Depósito Legal: M-12668-2004

Imprime: EGESA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	13
PATRICK LE ROUX	
Mérida capitale de la province romaine de Lusitanie.....	17
BÉATRICE CAUET	
Apport de l'archéologie minière à l'étude de la mise en concessions des mines romaines aux IIe et IIIe siècles . L'exemple de <i>Vipasca</i> (Aljustrel, Portugal) et d' <i>Alburnus Maior</i> (Rosia Montana, Roumanie)	33
JEAN-GÉRARD GORGES Y F.GERMÁN RODRÍGUEZ MARTÍN	
De Lusitanie en Bétique : <i>Regina</i> et le Réseau routier romain entre Guadiana et Sierra Morena	61
JOSÉ LUIS RAMÍREZ SÁDABA	
Las comunicaciones en el <i>territorium emeritense</i>	109
JOÃO L. DA INÊS VAZ	
Vias romanas da <i>civitas</i> de Viseu: características e sobrevivência	117
GUILHERME CARDOSO	
Acerca das comunicações no Sw do <i>ager Olisiponensis</i>	135
LUIS BERROCAL RANGEL	
El control de los caminos como recurso: el entramado viario de la Beturia Céltica	149

ENRIQUE CERRILLO	
La vía de la plata en Extremadura. Observaciones históricas y arqueológicas	177
MAURICIO PASTOR MUÑOZ	
Vías de comunicación y relaciones comerciales entre Bética y Lusitania...	195
DAVID HOURCADE	
Géographie des villes fortifiées en Lusitanie Romaine: Tentative de définition de réseaux et de hiérarchies urbaines.....	223
J. M^a ÁLVAREZ MARTÍNEZ Y TRINIDAD NOGALES	
Calzadas de Lusitania: Programación e ideología imperial	255
MANUEL SALINAS DE FRÍAS Y JUANA RODRIGUEZ CORTÉS	
Corrientes religiosas y vías de comunicación en Lusitania durante el Imperio Romano.....	277
JOSÉ D'ENCARNAÇÃO	
As manifestações religiosas, fonte para o estudo das comunicações- três exemplos.....	293
VIRGILIO H. CORREIA, JOÃO COROADO, LUIS SILVA FERNANDES, JOSE DA SILVA RUIVO Y RICARDO TRIAES	
Produção e difusão de cerâmicas industriais em <i>Conimbriga</i> e territórios limítrofes	297
JONATHAN EDMONDSON	
Inmigración y sociedad local en <i>Augusta Emerita</i> , 25 A.C. -250 D. C.	321
MARIA JOSE DE ALMEIDA Y ANTONIO CARVALHO	
Vias e circulação de produtos no SW do <i>conuentus emeritensis</i> : o exemplo da Quinta das Longas	369
ANTÓNIO JOSÉ NUNES PINTO	
A propósito dos pequenos bronzes figurativos romanos: itinerários difusores	391

JANINE LANCHA	
De nouvelles données sur les mosaïstes itinérants en Lusitanie	409
VASCO GIL MANTAS	
Vias e portos na Lusitânia romana	427
LEONARD A. CURCHIN	
Communications fluviales en Lusitanie.....	455
M^e LUISA PINHEIRO BLOT	
Circulação aquática e o papel dos portos fluvio-estuarinos nos contactos da Lusitânia Romana. O caso do litoral e dos rios de Portugal	465
JESÚS ACERO PÉREZ Y MARÍA SOLEDAD GÁLVEZ	
Toponimia de la Vía de la Plata y su entorno en el tramo Mérida-Baños de Montemayor	481
JESÚS ACERO PÉREZ, TOMÁS CORTÉS RUIZ Y JOSEFINA GARCÍA LEÓN	
La aplicación de la fotogrametría al estudio de los puentes romanos: el puente de Alconétar	499
ENRIQUE CERRILLO CUENCA, FRANCISCO JAVIER HERAS MORA, VÍCTOR MANUEL CÁCERES CAMPÓN Y MARÍA ELENA SÁNCHEZ BARBA	
La “des- estructuración” del territorio prerromano en la cuenca del Tajo: una propuesta comparativa del trazado viario	521
JOSÉ D’ENCARNAÇÃO	
Discurso de clausura: Sobrevoando a Lusitania... ..	539
J.LANCHA	
Conclusiones	549
DIRECCIONES DE AUTORES	551

VIAS E CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS NO SW
DO CONUENTUS EMERITENSIS:
O EXEMPLO DA QUINTA
DAS LONGAS (ELVAS, PORTUGAL)¹

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
ANTÓNIO CARVALHO
Investigadores da UNIARQ (Universidade de Lisboa)
e Câmara Municipal de Cascais

Les auteurs présentent une analyse préliminaire de certains produits importés présents dans le registre archéologique de la *Quinta das Longas* (Elvas, Portugal), pendant les deux périodes d'occupation identifiées : *Villa I* – du milieu du I^{er} siècle au milieu du II^{ème} siècle/début du III^{ème} siècle et *Villa II* – du milieu du III^{ème} siècle à la fin du IV^{ème} siècle/début du V^{ème} siècle.

Il est fait appel à la contribution d'une étude archéométrique en cours qui cherche à déterminer les provenances à partir de l'analyse géochimique de la composition de la pâte de récipients en céramique. Cette étude vise l'intégration de cette *villa* dans le territoire de la capitale de la Lusitanie et la détermination de la circulation de produits entre l'*Augusta Emerita* et la façade atlantique péninsulaire. Les deux itinéraires principaux sont présentés entre cette ville et le port de *Olisipo*, en valorisant la relation avec la voie méridionale qui

¹ A realização deste estudo só foi possível com os valiosos contributos de um conjunto de pessoas a quem se agradece a colaboração prestada à equipa de trabalho dos projectos OCRE e PEVLONG: a M.I. Dias, M.I. Prudêncio e M.A. Gouveia, do Instituto Tecnológico Nuclear (Lisboa), a caracterização química dos recipientes anfóricos (integrada no projecto em curso de "Arqueometria das cerâmicas romanas da Quinta das Longas"); a F.G. Rodríguez Martín e E. Sepúlveda, a contribuição para a classificação tipológica dos produtos, ditos de importação, que constituem a base do presente trabalho; a A. Faria e J. Ruivo, a classificação e estudo da numária romana; a S. Pombal todo o trabalho desenvolvido no âmbito do inventário dos materiais exumados, sem o qual quaisquer ulteriores estudos sobre o sítio não seriam possíveis; a D. Sampaio e T. Almeida a elaboração e adaptação da cartografia apresentada.

commence à partir des estuaires du Tage et du Sado, en passant par *Ebora*, directement liée à la circulation des marbres de la région de Borba, Estremoz et Vila Viçosa.

1. APRESENTAÇÃO DO SÍTIO / QUESTÕES DE MÉTODO

O sítio da Quinta das Longas é conhecido desde finais do séc. XIX, altura em que foi recolhido para o Museu Municipal de Elvas um conjunto de materiais arqueológicos que permitiu a sua classificação como *villa* romana. O facto desses materiais terem sido publicados n' *O Archeologo Português* (Pires, 1901), garantiu o lugar da Quinta das Longas em praticamente todas as sínteses sobre povoamento romano no actual território português, das quais se destacam os trabalhos de J. Alarcão (1988, p. 154) e J.-G. Gorges (1979, p. 467).

Foi necessário, contudo, que passasse cerca de um século sobre a descoberta do sítio para que a realização de trabalhos arqueológicos permitisse antever o significado deste ponto de povoamento no território rural da capital da Lusitânia Romana. Em sequência da (re)descoberta acidental do sítio em 1989, iniciaram-se trabalhos de investigação² no local, que sofreu uma campanha de prospecção sistemática (Carvalho, 1994) e onze campanhas de escavação arqueológica entre 1990 e 2002 (Carvalho e Almeida, 2002).

Os trabalhos de escavação têm incidido exclusivamente na *pars urbana* da *Villa II*, que pensamos estar neste momento praticamente toda a descoberto. Por razões que se prendem com o interesse de preservação e musealização das ruínas, a escavação arqueológica tem-se limitado aos níveis de fundação, ocupação e abandono do conjunto edificado baixo-imperial. Apenas em alguns pontos – quando as estruturas baixo-imperiais já não existiam ou se encontravam num estado de conservação que não justificava a sua preservação – foi possível aceder a níveis correspondentes à construção desse conjunto e/ou a ocupações anteriores³.

Uma das principais condicionantes à leitura arqueológica da *villa* da Quinta das Longas é a sua fraca potência estratigráfica, implicando que, em alguns pontos, alicerces e pavimentos se encontrem quase à superfície. Embora as práticas agrícolas realizadas no local não tenham recorrido a meios mecânicos de lavra profunda, a utilização intensiva de arado de ferro curto provocou grandes alterações pós-deposicionais no registo arqueológico, que deverão ser tidas em linha de conta em qualquer interpretação dos dados provenientes deste sítio. Além disso, importa referir que as ruínas da *villa* terão sido sistematicamente visitadas com o objectivo de recolha de materiais de construção, nomeadamente do mármore utilizado intensamente no seu programa decorativo. O período de maior intensida-

² Projectos OCRE (Ocupação Romana do Concelho de Elvas – 1998 / 2002) e PEVLONG (Estudo e Valorização da Quinta das Longas – 2002 / 2006) no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, gerido pelo Instituto Português de Arqueologia.

³ Embora não directamente relacionado com o tema do presente trabalho, merece referência a identificação de vestígios de uma ocupação pré-histórica do Neolítico Final / Calcolítico, muito possivelmente relacionada com a existência de um monumento megalítico nas proximidades. (Gonçalves, Carvalho e Pombal 2003).

Fig. 1.- Planta da pars urbana no final da 11ª campanha de escavações (2002).

de de utilização do sítio arqueológico como “canteira” corresponderá à época de construção do actual edifício da Quinta das Longas, que pudemos datar, através de dados recolhidos em escavação, do final do séc. XVIII (Carvalho e Almeida, 2002).

Estas duas condicionantes são de extrema importância na contextualização das interpretações que aqui apresentamos com base nos artefactos recolhidos na Quinta das Longas. Desde já, porque elas implicam que o conjunto em análise seja extrema-

mente reduzido do ponto vista numérico, quer relativamente ao número de artefactos identificados / inventariados, quer mesmo no que diz respeito ao conjunto total de fragmentos exumados. Por outro lado, os dados de que dispomos circunscrevem-se, maioritariamente, à *pars urbana* da *uilla* em época baixo-imperial. A identificação e estudo da *pars rustica* e/ou *frumentaria* coevas (por definição potencialmente mais significativas nas reconstituições paleo-económicas), bem como a possibilidade de escavação de níveis claramente atribuídos à primeira ocupação romana do sítio, poderão eventualmente contradizer (ou complementar), no futuro, as interpretações agora apresentadas. Contudo parece-nos importante estabelecer agora uma primeira leitura sobre o significado dos produtos ditos de importação presentes na Quinta das Longas, no contexto das vias de comunicação do SW emeritense, sem prejuízo de futuras re-interpretações no âmbito da publicação da monografia do sítio.

A *uilla* romana da Quinta das Longas terá tido a sua primeira ocupação ainda em época alto-imperial, sendo identificados escassos elementos construtivos que nos remetem para a existência daquilo que designamos como *Villa I*. Pouco podemos dizer acerca desse conjunto, para além de que não teria a mesma implantação do conjunto baixo-imperial e que as técnicas construtivas utilizadas diferem das subsequentes por uma menor utilização de argamassa e cerâmica na alvenaria. Em parte, este desconhecimento é fruto dos condicionalismos da estratégia de escavação anteriormente referida, mas também poderá resultar do facto da *pars urbana* baixo-imperial não se ter implantado exactamente no mesmo local da *Villa I*, sendo os vestígios construtivos que desta última encontramos meramente marginais e associados a outras áreas funcionais que não exactamente à área residencial.

A cronologia de fundação da *Villa I* é deduzida no repertório das mais antigas cerâmicas de importação recolhidas no sítio, apontando-se para um momento situado entre o reinado de Tibério e os fins do reinado de Cláudio (Carvalho e Almeida, 2002, p. 16-17). A classificação dos numismas que agora foi efectuada permite-nos confirmar essa cronologia para a viragem do séc. I para o séc. II, já que as moedas mais antigas identificadas reportam-se a dois exemplares do reinado de Domiciano. Importa também referir que as moedas que podem ser associadas à *Villa I* têm uma expressão claramente residual no conjunto identificado. Se este facto pode encontrar a mesma explicação referida anteriormente para os vestígios das construções, parece mais significativa – e menos condicionada por questões metodológicas ou de perturbações pós-deposicionais do sítio – a ausência de numerário da primeira metade do séc. III. Esta constatação poderá assim responder à questão por nós ainda recentemente colocada (Carvalho, Almeida e Nogales Basarrate, no prelo) sobre a relação cronológica entre as duas *uillae* da Quinta das Longas: existe, aparentemente, um hiato de ocupação entre os dois momentos, sendo a *Villa II* construída quando a precedente já se encontrava abandonada.

A análise do conjunto numismático é também particularmente significativa na aferição da cronologia de ocupação da *Villa II*. As moedas que podem ser associadas à *Villa II* são um conjunto homogéneo que vai da 2ª metade do séc. III (post. 260) a meados do séc. IV (ca. 358), fechado por 3 moedas posteriores a 364, podendo indicar o declínio e abandono do sítio ainda durante o séc. IV ou inícios do séc. V. Temos assim um período de ocupação relativamente curto, confinado a três ou quatro gerações, o que confere um carácter particular ao sítio da Quinta das Longas, sobretudo quando comparado – como será uma tendência natural fazê-lo – com as *villae* "portuguesas" melhor conhecidas entre os investigadores, como S. Cucufate (Vidigueira), Torre de Palma (Monforte) e Milreu (Faro).

Fig. 2.– Numismas romanos recolhidos na escavação da *Pars urbana*, *Villa da Quinta das Longas*.

Na análise que pretendemos fazer relativamente à circulação de produtos no SW do *conuentus emeritensis*, a partir dos dados recolhidos no sítio da Quinta das Longas, foram considerados os elementos que não são, supostamente, de produção local e regional. Referimo-nos às cerâmicas de paredes finas, *terra sigillata*, lucernas e ânforas.

Naturalmente que este enunciado encerra em si algumas contradições metodológicas. Ao isolarmos este conjunto de materiais, estaremos eventualmente a excluir toda a cerâmica comum que não foi produzida local ou regionalmente e que, certamente, acompanharia os outros produtos que chegavam à Quinta das Longas. Sabemos que nos fornos de ânforas do vale do Tejo e vale do Sado, por exemplo, foram produzidos recipientes de cerâmica comum que poderão ter integrado o mesmo circuito de distribuição que esses outros contentores. Igualmente também parece atestada a produção de cerâmica de paredes finas, lucernas e *sigillatas* em Mérida (Rodríguez Martín, 1996; 2002) o que, dada a posição que a Quinta das Longas ocupa no território desta cidade – que discutiremos mais adiante –, poderá levar a considerar alguns desses exemplares como produção regional, integrada em circuitos de média distância. Contudo, no estado actual da investigação, não se nos afigura possível identificar essas duas situações, sem recurso a um programa arqueométrico de análise dos centros

produtores de cerâmica em larga escala, que não foi ainda realizado na Lusitânia Romana⁴.

Levando ao extremo esta posição, apenas poderíamos ter como certeza que as ânforas não foram produzidas localmente, quanto mais não fosse pelo mais elementar bom senso da interpretação funcional deste tipo de contentores. Por outro lado, o conjunto das ânforas da Quinta das Longas foi sujeito a análises arqueométricas para obtenção de indicadores geoquímicos capazes de discriminar a origem da produção cerâmica, através do confronto com a base de dados do Instituto Tecnológico Nuclear (ITN) relativa à composição de cerâmicas recolhidas em potenciais centros produtores abastecedores dos mercados da Lusitânia. O conjunto de dados disponíveis neste momento sobre este conjunto constitui assim uma importante base documental de trabalho, que alicerça algumas das interpretações que agora se apresentam sobre a circulação de produtos na área regional em que a Quinta das Longas se insere⁵.

Ainda no que diz respeito à definição do conjunto de produtos importados em análise, importa voltar à questão do reduzido número de materiais arqueológicos da Quinta das Longas. Esta questão deverá ser enquadrada em função não só das perturbações pós-deposicionais a que o sítio esteve sujeito, mas também do facto de esta *uilla* ter tido um período de ocupação mais limitado no tempo do que a maioria das *uillae* estudadas no sul da Lusitânia. É também significativo notar que o reduzido número de exemplares aqui considerado não se reflecte em qualquer monotonia das séries tipológicas identificadas, verificando-se não só uma grande variedade no tipo de materiais recolhidos, como uma aparente integração no que terão sido os ritmos de importação / circulação de produtos identificados em outros locais, que contam com uma muito maior quantidade de materiais recolhidos.

⁴ Integradas no projecto arqueométrico em curso (cf. nota 1), pretendem agora estender-se a estes tipos cerâmicos as análises de composição química de pastas, numa tentativa de determinar a sua origem por comparação com os materiais provenientes dos centros produtores emeritenses.

⁵ No total, para este estudo arqueométrico, procedeu-se ao estudo da composição química de 560 amostras: 252 amostras dos fornos romanos do Vale do Tejo (130 da Qta. Rouxinol e 122 de P. Cacos), 93 amostras dos fornos do Vale do Sado (75 da H. Pinheiro e 18 do Zambujalinho), 56 amostras dos fornos de Peniche, 81 amostras dos fornos do Algarve (21 da Qta. Lago; 60 de S. B. C. Marim), 38 amostras da Villa da Quinta das Longas, 10 amostras do forno de Vilanueva em Cádiz, 6 amostras de Lugo, 2 amostras de Mérida e 3 amostras de Guadalquivir. Todas as amostras são obtidas em contextos de escavações arqueológicas, com excepção das de Cádiz, Guadalquivir e S. Bartolomeu de Castro Marim, que são recolhas de superfície. As análises químicas foram realizadas pelo método instrumental de análise por activação com neutrões (AAN), utilizando-se o Reactor Português de Investigação (Sacavém, Portugal) como fonte de neutrões. Esta análise permitiu a obtenção da concentração de 27 elementos (espectrometria-Y): elementos Maiores: Na, K, Fe; elementos Traço: Sc, Cr, Co, Zn, As, Br, Rb, Zr, Sb, Cs, Ba, Terras Raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Lu), Hf, Ta, Th, U. Os resultados obtidos por análise química foram sujeitos a tratamento estatístico (análise grupal; análise factorial; análise discriminante; etc.). A metodologia usada neste trabalho visa também obter indicadores geoquímicos capazes de discriminar produções cerâmicas. (M.I. Dias, M.I. Prudêncio e M.A. Gouveia).

2. OS PRODUTOS IMPORTADOS

No conjunto de produtos importados que recolhemos na Quinta das Longas, e apesar das condicionantes referidas anteriormente, distinguimos um grupo que poderá reflectir o que seria a integração da *Villa I* nos circuitos de mercado na Lusitânia e um outro, relativo às importações em época baixo-imperial da *Villa II*.

2.1. VILLA I

A variedade de origens dos produtos importados na primeira fase de ocupação romana do sítio é bastante significativa, não obstante a reduzida expressão numérica dos exemplares que foi possível classificar.

No que diz respeito à *terra sigillata*, a maioria dos recipientes identificados é de origem hispânica, verificando-se uma presença residual de exemplares produzidos em Itália e no sul da Gália. A escassez dos tipos itálicos estará claramente associada ao fenómeno de substituição destes recipientes em Mérida, a partir de meados do séc. I, pela cerâmica de paredes finas produzida localmente desde o início da centúria (Mayet, 1975). O facto do momento de fundação da *Villa I* da Quinta das Longas coincidir com este fenómeno explica assim a fraca presença de *terra sigillata* itálica no registo arqueológico da *Villa I*. A *terra sigillata* sudgálica encontra-se pouco representada no conjunto de importações relativas a este período, reflectindo mais uma vez o facto destes produtos começarem a rarear no mercado abastecedor da capital provincial no último quartel do séc. I.

Quanto às produções hispânicas, tipologicamente elas são enquadráveis, na sua maioria, nas produções de *Tritium Magallum*, sendo tentador, dada a posição geográfica interior do território da Quinta das Longas, relacionar esse facto com a difusão continental destes produtos, tradicionalmente considerada, através de rotas terrestres e fluviais (Mayet, 1984). Contudo, parece importante considerar também a hipótese, levantada por alguns autores, da existência de uma difusão destes produtos por via marítima, através de uma corrente comercial desde o Ebro até ao sul da Lusitânia, tendo a costa bética como intermediária (cf. Quaresma, 1999: 179-180). Por outro lado, a condição interior da região de Elvas é sobretudo fruto de uma leitura baseada na sua integração no actual território português; considerada globalmente a Hispânia Romana, verificamos que a Quinta das Longas se insere numa faixa de território provavelmente de mais fácil acesso terrestre a partir das vias que a ligam aos portos atlânticos do que propriamente a partir de uma rede viária de cariz continental.

Ainda no que diz respeito à origem da *terra sigillata* recolhida na Quinta das Longas, deverá também ser tida em linha de conta a possível produção de alguns tipos destes recipientes em Mérida, já referida anteriormente, que poderá alterar signifi-

cativamente a leitura que fazemos desta cerâmica enquanto indicador de comércio de longa distância. Neste sentido, a análise química das pastas de *terra sigillata* do conjunto em apreço, em confronto com prováveis produções lusitanas, é de particular importância, já que eventualmente permitirá a aferição da atribuição de proveniência, a partir de critérios tipológicos, destes exemplares à Tarraconense ou Bética.

A presença de produtos fabricados em Mérida na *Villa I* é muito significativa a nível das lucernas e cerâmicas de paredes finas, onde puderam ser identificados exemplares atribuíveis às oficinas daquela cidade (Rodríguez Martín, 1996; 2002). No que diz respeito às lucernas, as produções emeritenses são claramente maioritárias, estando apenas representados dois fragmentos que poderão ter uma origem extra-peninsular (Itália?, Gália?). Estes exemplares acompanhariam certamente a *terra sigillata* itálica e sudgálica nas rotas comerciais que abasteceram a Quinta das Longas, sendo contudo impossível tecer mais considerações acerca destas lucernas, dada sua reduzida expressão e carácter residual.

Nas cerâmicas de paredes finas da Quinta das Longas encontramos também um predomínio das produções da capital provincial, em detrimento das cerâmicas análogas da Bética. As paredes finas da Bética tem um carácter residual, como aliás parece ser comum em outros sítios de ocupação romana da região de Elvas, nomeadamente nas necrópoles (Sepúlveda e Carvalho, 1998). Convém referir, contudo, que esta presença parecia bastante mais significativa numa primeira análise, baseada em critérios de atribuição de proveniência bética a partir das formas e tipos decorativos (concretamente o chamado “granitado arenoso”). O confronto com os dados dos centros produtores de cerâmica de paredes finas emeritenses permitiu contudo aferir esta leitura, verificando-se que os exemplares da Quinta das Longas apresentam fortes semelhanças a nível de tipologia e análise macroscópica da pasta com os recipientes produzidos nessa cidade.

No que diz respeito aos produtos envasados em ânforas, sabemos que chegaram à *Villa I* preparados de peixe da costa atlântica da Lusitânia em contentores do tipo Classe 20/21 (Dressel 14). (Almeida e Carvalho, 1998) Os dois únicos exemplares que puderam ser filiados, através de análise arqueométrica, num centro produtor já conhecido encontram-se próximos do sinal geoquímico da Herdade do Pinheiro (inv.107) e do Porto dos Cacos (inv.516). Para o restante conjunto analisado, verifica-se uma coincidência estatística dos elementos geoquímicos presentes nas pastas, formando um grupo homogéneo diferente de qualquer um dos centros produtores analisados (cf. nota 5). No estado actual dos conhecimentos, não é possível ainda saber a que centro produtor de ânforas deste tipo corresponderão os exemplares da Quinta das Longas, mas o alargamento da base dados do ITN poderá, num futuro próximo, trazer a chave a este problema.

Inv. 395 – forma Mayet LIII

Inv. 397 – forma Mayet XXXII

Inv.431

Inv. 436

1:1

Fig. 3.-- Cerâmica de paredes finas e lucernas emeritenses da Villa I.

Os dois únicos exemplares de ânfora destinada ao transporte de preparados de peixe que não são de origem lusitana⁶ pertencem à Classe 19 (Beltrán IIb), cujos centro produtores se localizariam na Bética. Apenas um destes fragmentos foi objecto de análise arqueométrica (inv.27), aproximando-se os valores obtidos da análise

⁶ Assumindo que, mesmo sem sabermos exactamente onde, todas as ânforas da Classe 23 foram produzidas na Lusitânia, o que, objectivamente, poderá não corresponder à verdade.

Inv. 27 – Ânfora bética para transporte de preparados de peixe (Classe 19).

Inv. 106 – Ânfora bética para transporte de azeite (Classe 25).

Inv. 36,37, 108 e 516 – Ânforas lusitanas para transporte de preparados de peixe (Classe 20/21).

1:3

Fig. 4.- Ânforas da Villa I.

de um exemplar proveniente da bacia de Cádiz que faz parte da base documental do ITN. Ainda que se possa questionar a sua validade estatística (a comparação faz-se com valores de referência correspondentes a 10 exemplares que, embora provenientes de um forno, não são de contexto de escavação), esta constatação parece confirmar a análise baseada em critérios tipológicos, segundo a qual a presença de preparados de peixe da Bética na Quinta das Longas durante o Alto Império é claramente residual.

Fig. 5.- Materiais importados recolhidos na lixeira baixo-imperial (Villa II).

Também residual terá sido o consumo de azeite da Bética⁷, testemunhado apenas por um bocal de ânfora da Classe 25 (Dressel 20), reaproveitada como material de construção na Villa II, e um fragmento de asa também enquadrável no mesmo tipo. Esta fraca representatividade das importações de azeite poderá reflectir uma produção local deste bem, que discutiremos mais adiante. Não foi identificado nenhum exemplar de ânfora que se possa relacionar com a importação de vinho, o que permite antever também uma produção e abastecimento à escala local e regional numa fase adiantada do Império.⁸

2.2 VILLA 2

No que diz respeito à Villa II, a informação recolhida na escavação de uma lixeira situada nas traseiras da sala 1 poderá apresentar uma boa imagem do que terão sido os

⁷ Recordemos a este respeito que o consumo de azeite bético na Lusitânia tem sido associado à distribuição pelos grandes centros urbanos e à rota atlântica deste produto no âmbito dos abastecimentos institucionais que se dirigiam ao norte da Europa, designadamente à Britânia e ao *limes* germânico, estando assim muito mais representado em sítios arqueológicos no litoral do actual território português (Fabião, 1993-94).

⁸ Recordemos também o que, a este propósito, refere Carlos Fabião que, tendo como base a análise da dispersão das ânforas vinárias, aponta para uma disseminação da produção de vinho na Lusitânia a partir da dinastia flaviana, restringindo-se a presença destas ânforas de importação ou de fabrico lusitano (Lusitana 3) apenas nos centros urbanos costeiros. (Fabião, 2001). A escassez de dados impede-nos talvez de constatar o reconhecimento destes materiais em outros sítios de ocupação rural.

padrões de consumo em época baixo-imperial na Quinta das Longas. No que concerne ao objecto do presente trabalho – os produtos importados – nela vamos encontrar *terra sigillata* hispânica tardia, a par da *terra sigillata* clara D, lucernas do tipo Dressel 30, e uma quantidade significativa de ânforas da classe 23 (Almagro 51c) destinadas ao transporte de preparados de peixe.

Os recipientes de *terra sigillata* presentes na *Villa II* enquadram-se maioritariamente nos tipos produzidos no Vale do Ebro, estando presentes também formas filiáveis nas produções da vizinha Bética. A difusão deste tipo de cerâmica no Baixo Império, tal como já referimos para a *Villa I*, parece-nos mais associada ao comércio marítimo do que a um abastecimento feito dos centros produtores directamente a partir de rotas terrestres. As *sigillatas* de *Tritium* e Andújar chegariam à Quinta das Longas associadas ao transporte de outros produtos, nomeadamente os envasados em ânforas, que vinham dos estuários do Tejo e do Sado. Por outro lado, também no Baixo-Império importa referir a possibilidade de Mérida se constituir como centro produtor de *terra sigillata*, podendo assim alguns exemplares da Quinta das Longas reflectir rotas comerciais de sentido contrário, de escoamento das produções da capital provincial através do seu porto marítimo – *Olisipo*. A análise macroscópica das pastas de algumas peças da Quinta das Longas parece apontar nesse sentido, aguardando-se que dados arqueométricos possam vir a completar esta leitura.

A *terra sigillata* clara que encontramos na Quinta das Longas estará também associada às rotas terrestres que ligam Mérida ao Atlântico, existindo uma predominância dos tipos C e D, que acompanha o auge das importações destas classes na capital (230/240 – 350; cf. Vázquez de la Cueva, 1985) o que corresponde ao (curto) período de ocupação da *Villa II*. A presença irrelevante de *terra sigillata* clara A é explicada por razões cronológicas. A maior representatividade deste tipo em Mérida verifica-se na segunda metade do séc.II e primeira metade do séc.III, período no qual supomos que a área escavada no sítio da Quinta das Longas não foi ocupada.

No que diz respeito às lucernas, elas enquadram-se perfeitamente nos tipos classificados como Dressel 30, sendo que a natureza das pastas nos faz pensar numa possível produção regional, ou mesmo local. O fabrico deste tipo de lucernas encontra-se atestado em Mérida (Rodríguez Martín, 2002), além de que a disseminação deste modelo no baixo-império em toda a Lusitânia parece apontar no sentido da existência de várias produções de carácter regional. A aceitarmos esta hipótese, não temos na *Villa II* da Quinta das Longas uma efectiva importação de recipientes cerâmicos destinados à iluminação, mas a utilização de exemplares produzidos na região (eventualmente em Mérida ou em outros centros produtores locais), que utilizam o protótipo da lucerna Dressel 30. Ainda no que diz respeito à iluminação, é curioso verificar a fraca expressão que têm os fragmentos de lucernas de época baixo-imperial na Quinta das Longas. Se, mais uma vez, isso pode resultar das condições de realização dos trabalhos anteriormente referidos, seria de esperar que exactamente na *pars urbana* se encontrassem mais artefactos deste tipo.

O consumo de preparados de peixe lusitanos é um dado adquirido para a *Villa II*, verificando-se uma significativa presença de contentores anfóricos da classe 23 (Almagro 51c), com a presença residual de dois fragmentos enquadráveis na classe 22 (Almagro 50). Destas ânforas apenas foram analisadas as pertencentes à classe 23, onde vamos encontrar novamente um grupo homogêneo, constituído por 25 exemplares, que não coincide com nenhum dos centros produtores até agora estudados. Das restantes, foi possível aproximar 5 exemplares das produções do Sado (Herdade do Pinheiro) e 2 das produções do Tejo. Embora as conclusões do estudo arqueométrico em curso ainda não permitam muito mais considerações além destas constatações, parece-nos contudo relevante que os autores do mesmo excluam nesta fase a possibilidade de proveniência de centros produtores do Algarve (S. Bartolomeu de Castro Marim e Quinta do Lago), onde sabemos que se produziram ânforas da mesma tipologia.

Fig. 6.– Análise discriminante das cerâmicas de vários centros produtores e da Quinta das Longas.

O desaparecimento, do registo arqueológico da Quinta das Longas, em época baixo-imperial, dos contentores destinados ao transporte de azeite parece indicar uma ausência de consumo de azeite importado. A produção deste bem poderá não ser necessariamente local (entendida no sentido estrito de ser produzido no *fundus da uilla*), mas de carácter regional, tendo em conta que a Quinta das Longas se situa num território de intensa exploração agrícola em época romana (Almeida 2000). Essa exploração agrícola deveria incluir também a produção de vinho, tanto mais que não há qualquer registo de ânforas vinárias em qualquer dos períodos de ocupação da Quinta das Longas. Neste caso, o transporte destes produtos a média distância far-se-ia noutra tipo de contentores, nomeadamente *dolia* (muito frequentes na Quinta das Longas) ou odres e barricas ou barris de madeira (de difícil ou impossível preservação em registo arqueológico). Contudo, importa referir que dos escassos indicadores que temos

para a caracterização da exploração agrícola do *fundus* da *uilla* da Quinta das Longas se destaca a recolha de uma mó oleária no desmonte de um moroiço de pedras no limite da área escavada. Já em contexto de escavação dos níveis de abandono da *pars urbana*, foi recuperada uma *falx uinitoria*, alfaia destinada à poda de videiras, que também poderia ser utilizada para operações análogas em oliveiras, ou outras árvores de fruto.

Fig. 7.- Mó oleária recolhida na Quinta das Longas (Foto OCRE/ António Carvalho).

3. 1 QUINTA DAS LONGAS NAS ROTAS DO COMÉRCIO LUSITANO

A análise dos dados relativos aos produtos importados que pudemos recolher até ao momento no decurso dos trabalhos efectuados na Quinta das Longas interessa sobretudo na perspectiva de identificação deste sítio como um exemplo do que seria a circulação de produtos entre a capital provincial e o seu porto marítimo de Olisipo, nos seus dois momentos distintos de ocupação.

Com efeito, a *uilla* da Quinta das Longas encontra-se num território que se integraria na esfera de influência directa de *Augusta Emerita*. Parecem indicar nesse sentido a proximidade geográfica e o facto de não se conhecer nas imediações outro centro urbano que possa ter servido como elemento estruturante do vasto espaço rural em que a *uilla* se insere. Por outro lado, a área regional onde se situa a Quinta das Longas apresenta ainda a particularidade de nela se cruzarem as duas vias principais entre *Olisipo* e *Emerita*.

Embora o *Itinerario de Antonino* refira a existência de três vias entre *Olisipo* e *Emerita*, globalmente podemos considerar que existiam dois caminhos entre a foz do Tejo e a capital provincial: uma rota setentrional, que se desenvolvia ao longo do vale do Tejo até *Scallabis* (partilhando o troço inicial do itinerário *Olisipo-Bracara*) que, depois de atravessar o rio num ponto fronteiro a esta cidade, se dirigia para SE até *Ad Septem Aras* (por *Aritium Vetus* ou, alternativamente, por *Abelterium*, cruzando as ribeiras de Ponte de Sor e da Seda)

e uma rota meridional, que partia da margem sul do estuário do Tejo, atravessando a península de Setúbal e bordejando o estuário do Sado até *Salacia*, se dirigia a *Ebora*, onde a estrada tomava a direcção de NE por Estremoz, entrando na região de Elvas.

Há ainda a considerar a confirmada existência de outro trajecto que continuaria os itinerários setentrionais atrás apontados. De *Abelterium* a viagem a *Emerita* poderia ser feita em direcção a SE cruzando a ribeira de Avis, entroncando na via que procedia de *Ebora* num ponto não determinado do concelho de Elvas⁹. Saliente-se que para Vasco Mantas o itinerário principal dessa via corresponderia a este troço a SE de

Fig. 8.- Rede viária no sul da Lusitânia.

⁹ Este ponto poderá corresponder ao local do Chafariz de El-Rei, no sopé do sítio de ocupação romana da Atalaia dos Sapateiros, ponto que se situa na convergência das linhas de fecho do Caia, Sorraia e Guadiana ou, se se preferir, das bacias hidrográficas do Tejo e do Gaudiana (Almeida 2000: 162-163).

Alter do Chão, e não tanto ao traçado referido no Itinerário, que se desenvolve a nascente em direcção a *Ad Septem Aras* (Mantas, 1993: 223).

Se considerarmos que, na antiguidade, o estuário do Tejo se estendia até *Scallabis* e o do Sado até *Salacia*, podemos afirmar que o território onde se implanta a *villa* romana da Quinta das Longas se encontra na confluência dos dois principais percursos entre a capital provincial e os seus portos atlânticos: por um lado a via setentrional que se iniciava no grande porto estuarino do Tejo e, por outro, a via meridional de acesso ao estuário do Sado. A análise dos produtos importados presentes na Quinta das Longas poderá assim reflectir a circulação de bens ao longo destes dois eixos, sendo que o padrão de distribuição da origem dos mesmos poderá contribuir para o estabelecimento de uma relação preferencial com um deles nos seus dois momentos de ocupação.

Na *Villa I* verificamos que, a despeito da fraca expressão numérica dos produtos importados que pudemos identificar, a diversidade de origens é bastante maior do que em época baixo-imperial. A imagem geral que nos fica da circulação de produtos associada à *Villa I* é a de um sítio integrado num território cuja produção local é modesta e cujo padrão de abastecimentos se confunde com o da capital provincial, à qual está intimamente ligada. A presença de preparados de peixe da Bética, ainda que residual, parece reflectir a menor afirmação dos produtos congêneres de origem lusitana no mercado local Alto-Imperial, assim como os contentores oleários com a mesma proveniência indicarão a incipência da produção local e o carácter de excepção que teria o consumo de azeite bético.

Já no que diz respeito à *Villa II*, a menor diversidade de produtos importados deverá corresponder a uma maior produção local / regional de bens, sendo a esmagadora presença das ânforas lusitanas de preparados de peixe um reflexo do comércio atlântico que penetra no interior, através de rotas terrestres, em direcção a *Augusta Emerita*. Além destas ânforas, identificamos como importações produções africanas de *terra sigillata* clara, que poderão ser consideradas como cargas complementares no comércio atlântico, bem como *terra sigillata* hispânica tardia que deverá ter sido incluída no mesmo circuito.

A determinação arqueométrica da origem das ânforas presentes na *Villa II* parece apontar para os fornos identificados no vale do Sado, já que o grupo estatisticamente maioritário encontra as suas maiores afinidades com os centros produtores analisados no estuário deste rio. O alargamento da base de dados de referência a outros centros produtores poderá no futuro vir a identificar a origem deste conjunto de ânforas da Quinta das Longas que, por agora, ainda se encontra envolto em mistério. Ao afastar-se, nesta fase dos estudos, a possibilidade das ânforas serem provenientes da área do estuário do Tejo, estaremos possivelmente também a afastar a possibilidade da ligação de *Emerita* ao porto de *Olisipo* se fazer preferencialmente pelas vias setentrionais referidas no Itinerário de Antonino. Apesar da Quinta das Longas se encontrar na confluência dos dois percursos entre as áreas estuarinas do Tejo e Sado e a capital provincial, os produtos importados que aqui pudemos identificar indicariam assim que a

relação com o sul da Lusitânia foi privilegiada em detrimento da relação com o vale do Tejo durante o Baixo-Império.

Se atentarmos exclusivamente nos dados disponíveis para a origem das ânforas estudadas na Quinta das Longas, esta é certamente uma conclusão arriscada. No entanto, parece-nos haver um conjunto de outros elementos que autorizam esta leitura.

A primeira questão a colocar é de ordem cronológica, já que estes dois caminhos parecem representar momentos diferentes da ocupação romana deste território. Se atentarmos na cronologia dos miliários encontrados nos dois percursos, verificamos que a via meridional foi alvo de maior investimento durante o Baixo-Império, em detrimento da que seguia ao longo do vale do Tejo, cujos miliários conhecidos não são datados de época posterior ao início do séc. IV, com uma concentração cronológica ao longo de todo o séc. III.

A via setentrional que se desenvolvia ao longo do vale do Tejo é uma via mais antiga, de carácter militar, utilizada preferencialmente num momento de conquista e afirmação da presença romana no território. Nesta época, os produtos importados con-

	LOCAL DO ACHADO (CONCELHO)	VIA	IMPERADOR	DATA ATRIBUÍDA AO MILIÁRIO	F/RF	REFERÊNCIA
VIA SETENTRIONAL	Alpiarça	Scallabis - Emerita	Tácito (275-276)	275	---	IRCP 665; RP 5/100
	Alpiarça	Scallabis - Emerita	Tácito (275-276)	275	---	IRCP 666; RP 5/100
	Alpiarça	Scallabis - Emerita	Tácito (275-276)	275	---	IRCP 667; RP 5/100
	Almeirim	Scallabis - Emerita	Tácito (275-276) (?)	275 (?)	RF	IRCP 678; RP 5/104
	Ponte de Sor	Scallabis - Emerita	Probo (276-282)	276-282	---	IRCP 668; RP 6/88
	Nº Srº dos Prazeres (Ponte de Sor)	Scallabis - Emerita	Tácito (275-276)	Fins de 275	---	IRCP 666a; RP 6/90
	Fonte da Cruz (Ponte de Sor)	Scallabis - Emerita	Maximiano (286-305; 306-310)	290-300	---	RF 6/95
	Torre do Curvo (Monforte)	Scallabis - Emerita	Maximino (235-238); Máximo (235-238)	Fins de 236-237	---	IRCP 664; RP 6/209
	Campo Maior	Scallabis - Emerita	Domiciano (81-96) (?)	81-94 (?)	---	FE 25 nº114
	Campo Maior	Scallabis - Emerita	Severo Alexandre (226-235)	222-225	F	FE 25 nº 115
	Barbacena (Elvas)	Scallabis - Emerita	Caracala (211-217)	211-217	---	IRCP 661; RP 6/180
	Barbacena (Elvas)	Scallabis - Emerita	Heliógabalo (218-222)	219	---	IRCP 663
	Herdade dos Campos (Elvas)	Scallabis - Emerita	Caracala (211-217)	211-217	---	IRCP 662; RP 6/182
VIA MERIDIONAL	Herdade de Alcobaça (Elvas)	Ebora - Emerita	Diocleciano (284-313); Maximiano (286-305)	286-305	---	IRCP 670; RP 6/215
	Silveirona (Estremoz)	Ebora - Emerita	Crispo (317-326); Constantino II (317-340); Licínio (308-325)	320	---	IRCP 673; RP 6/202
	Estremoz	Ebora - Emerita	Crispo (317-326); Constantino II (317-340); Licínio (308-325)	317(?)	---	IRCP 675; RP 6/207
	Evoramonte (Estremoz)	Ebora - Emerita	Crispo (317-326); Constantino II (317-340); Licínio (308-325)	320	---	IRCP 674; RP 6/237
	Vila Viçosa	Ebora - Emerita	Constante (337-350)	333-337	RF	IRCP 676; RP 6/243

Fig. 9.- Miliários dos dois principais itinerários entre Augusta Emerita e Olisipo.

sumidos na Quinta das Longas serão muito mais o espelho dos abastecimentos da capital do que propriamente o reflexo de uma intensa circulação terrestre de produtos nos caminhos que ligavam *Emerita* a *Olisipo*. O mesmo já não se poderá dizer em relação à *Villa II*, onde o que encontramos parece corresponder exactamente a esta última imagem. Se, por um lado, a presença de ânforas lusitanas de preparados de peixe mostra a penetração num mercado interior dos produtos estuarinos¹⁰, acompanhada de outros de carácter complementar como a *terra sigillata*, não é difícil imaginar a circulação a média distância de produtos agrícolas e manufacturados produzidos regionalmente. Parece também significativo notar que a renovação viária do itinerário meridional entre *Emerita* e *Olisipo* coincide com o período de apogeu da *Villa II* da Quinta das Longas.

Outro factor de extrema importância a considerar nesta análise, é o facto da via meridional assegurar a passagem por um dos principais elementos de interesse económico da capital provincial: as pedreiras de mármore da região de Borba / Estremoz. A própria delimitação das fronteiras do *conuentus emeritensis* parece ter tido em linha de conta a inclusão destas pedreiras no seu território, assegurando assim um controle efectivo da produção pela capital, que consumiu em larga escala os mármore desta região. A "marmorização" da capital intensifica-se com o grande impulso de renovação urbana em época Claudiana (Velázquez, 1999: 445), prolongando-se ao longo da história da cidade. Em época Baixo Imperial, o florescimento do seu território rural encontra eco num movimento de remodelação, ou refundação, de *uillae* que, por sua vez, utilizam também intensamente o mármore nas suas *pars urbanae*.

Nesta acepção, a significativa presença do mármore no programa decorativo da *uilla* baixo-imperial da Quinta das Longas poderá também afirmar-se como um reflexo desta relação privilegiada com a "rota dos mármore", que se fazia através da via que ligava o estuário do Sado à capital provincial. O carácter excepcional do conjunto escultórico da Quinta das Longas naturalmente encerra em si questões que ultrapassam a análise de carácter paleo-económico que aqui nos ocupa (Carvalho, Almeida e Nogales Basarrate, no prelo), mas é significativo registar que se insere num universo de intensa utilização do mármore na construção / decoração das *uillae* do território emeritense, como pode ser atestado no que respeita à escultura das *uillae* romanas de El Carrascal, em Talavera la Real (Alvarez Martínez e Nogales Basarrate, 1992-93), e de Don Benito, em Badajoz (Nogales Basarrate e Creus Luque, 1999).

A análise da circulação de produtos no SW do *conuentus emeritensis* parece assim revelar uma relação preferencial com o sul da Lusitânia, pelo menos durante o Baixo-Imperio. Terá sido a partir da via meridional que ligava o porto estuarino de *Olisipo* à capital da província, pelo vale do Sado, que terão chegado a Mérida os preparados de peixe e os outros produtos que se poderiam encontrar nos mercados atlânticos. Também terá sido esse o caminho utilizado para o escoamento da produção das pedreiras de mármore de

Borba, Estremoz e Vila Viçosa, sendo igualmente possível pensar na utilização desta parte final do itinerário para a difusão regional dos produtos manufacturados em Mérida e dos produtos do seu vasto território agrícola, onde a Quinta das Longas se insere.

Fig. 10.—Grifo, em mármore, que simboliza a proa de um navio e pertence ao conjunto escultórico baixo-imperial da Quinta das Longas (foto Victor S. Gonçalves).

Fig. 11.—Vista geral da *pars urbana* baixo-imperial da *uilla* romana da Quinta das Longas (Elvas), em 2003, após várias campanhas de restauro. Perspectiva a partir de Sul. (foto PEVLONG/ António Carvalho).

BIBLIOGRAFÍA

FE= *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

IRCP= ENCARNAÇÃO, José d' (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

RP= ALARCÃO, Jorge de (1988) - *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips.

ALARCÃO, Jorge de (1988) - *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips, vol. 2, p. 154.

ALMEIDA, Maria José de (2000) - *Ocupação rural romana no actual concelho de Elvas*. Dissertação final do curso de mestrado em Arqueologia Romana apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Fevereiro 2000. (Policopiada).

ALMEIDA, M. J. CARVALHO, A. (1998) – Ânforas da *villa* romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas). *Revista portuguesa de Arqueologia*, Lisboa, Vol. 1(2), 137-165.

ALVAREZ MARTINEZ, José Maria e NOGALES BASARRATE, Trinidad (1992-93) – Algunas consideraciones sobre la decoración de *villae* del *Territorium Emeritense*; música y escultura. *Studia Historica. Historia Antigua*. Salamanca: Ediciones Universidad, vol. X-XI, pp. 273-295.

CARVALHO, António (1994) - A villa romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas): as prospecções de 1990. *Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, vol. 2, pp. 239-251.

CARVALHO, António e ALMEIDA, Maria José (2002) – A Villa Romana da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas): uma década de trabalhos arqueológicos (1991-2001). *A Cidade: Revista Cultural de Portalegre*. Lisboa: Edições Colibri. Vol. 13-14, pp. 13-37.

CARVALHO, António; ALMEIDA, Maria José e NOGALES BASARRATE, Trinidad (No Prelo) – El programa decorativo de la Quinta das Longas (Elvas, Portugal): modelo excepcional de la *villae* de la Lusitania. *Actas da IV Reunião Sobre Escultura Romana da Hispania (Lisboa/Cascais, 7 a 9 de Fevereiro de 2002)*.

CARVALHO, Rogério (1988) – Miliário de Campo Maior. *Ficheiro Epigráfico*, Coimbra: Universidade de Coimbra, 25, nº 114.

ENCARNAÇÃO, José d' (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra.

Idem (1988) – Miliário de Severo Alexandre em Campo Maior. *Ficheiro Epigráfico*, Coimbra: Universidade de Coimbra, 25, nº 115.

FABIÃO, Carlos (1993-94) – O Azeite da *Baetica* na Lusitânia. *Conímbriga*, Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 32-33, pp. 219-245.

Idem (2001) – O vinho na Lusitânia – Reflexões em torno de um problema arqueológico. (Resumo). In *Actas do Congresso O Vinho, a História e a Cultura Popular. (Instituto Superior da Agronomia de 24 a 25 de Junho de 1994)*. Lisboa: Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior da Agronomia (ADISA), pp. 115-142.

GONÇALVES, Victor S.; CARVALHO, António e POMBAL, Susana (2003) – A ocupação pré-histórica da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas). *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. Vol.6(2), 109-142.

GORGES, Jean-Gérard (1979) - *Les villas Hispano Romaines: inventaire et problématique archéologiques*. Paris: Diffusion E. de Boccard, p. 467.

MANTAS, Vasco Gil (1993) – A rede viária no actual território português. In João Medina (ed.) – *História de Portugal: O mundo luso-romano*. Amadora: Ediclube, 1993. Vol.II, pp. 213-230.

- MAYET, Françoise (1975) – *Les céramiques à parois fines dans la Péninsule Ibérique*. Paris: Diffusion E. De Boccard, Publications du Centre Pierre Paris, 1.
- Idem (1984) – *Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l'histoire économique de la Péninsule Ibérique sous l'Empire Romain*. Paris: Diffusion E. De Boccard.
- NOGALES BASARRATE, Trinidad e CREUS LUQUE, Maria Luz (1999) – La escultura de *uillae* en el territorio emeritense. Nuevas aportaciones. *Economie et territoire en Lusitanie romaine*. Madrid: Casa de Velázquez. Collection de la Casa de Velázquez, 65, pp. 499-523.
- PIRES, António Thomaz (1901) - Catálogo do Museu Archeologico de Elvas. *O Archeologo Português*. Lisboa: Museu Etnologico Português, 1901. vol. 6 (8-12), p. 217-224.
- QUARESMA, José Carlos (1999) – *Terra Sigillata Africana, Hispânica, Foceense Tardia e Cerâmica Africana de Cozinha de Miróbriga (Santiago do Cacém)*. *Conímbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 38, pp. 137-200.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán (1996) – *Materiales de un alfar emeritense: Paredes finas, lucernas, terracotas y sigillatas*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano/Asociación de Amigos del Museo, Cuadernos Emeritenses, nº 11.
- Idem (2002) – *Lucernas Romanas del Museo Nacional de Arte Romano (Mérida)*. Madrid: Subdirección General de Información y Publicaciones de la Secretaria General Técnica, Monografías Emeritenses, 7.
- SEPULVEDA, Eurico e CARVALHO, António (1998) - Cerâmicas de paredes finas no Museu Municipal de Elvas. *Conímbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 37, pp. 233-266.
- VÁZQUEZ de LA CUEVA, (1985) – *Sigillata Africana en Augusta Emerita*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano/Asociación de Amigos del Museo, Monografías Emeritenses, 3.
- VELÁZQUEZ, Agustín (1999) – Colonia Augusta Emerita. *Hispania. El legado de Roma*. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, pp. 441-448.